

RESENHA

Harbert, Wayne; Sally McConnell-Ginet, Amanda Miller & John Whitman. 2009. *Language and Poverty*, 1st edition, 225 pages. Toronto/Buffalo/Bristol: Multilingual Matters: 2009.

Resenhado por Pedro Perini-Santos, Pontifícia Universidade Católica, Minas Gerais.

Language and Poverty explora as relações bidirecionais entre pobreza e linguagem, demonstrando, através de relatos e análise de casos da América do Norte, Ásia e África, como a pobreza engendra o falecimento de línguas minoritárias, e como o uso exclusivo de línguas minoritárias sustenta a desigualdade social. Mesmo que um pouco fora da atual agenda da Academia, a argumentação marxista da existência de classes sociais dominantes e classes dominadas vale como argumento forte na compreensão da predominância de determinadas línguas em detrimento de outras. A proposta central do livro pode ser sintetizada na seguinte formulação: políticas institucionais plurilinguísticas podem resultar em efeitos de equidade social.

São 12 capítulos; eles se dividem em quatro partes: (1) Pobreza como Fator de Manutenção e Morte das Línguas, (2) Linguagem como Fator Determinante no Acesso aos Recursos, (3) Linguagem e Pobreza: uma perspectiva transdisciplinar e (4) Linguagem, Pobreza e o Papel dos Linguistas. Organizarei esta resenha de acordo com essas sessões, descrevendo de forma sucinta o que cada um dos capítulos apresenta. Ao final, ofereço alguns breves comentários pessoais, destacando a importância teórica deste livro e sua possível aplicabilidade em questões relativas à realidade linguística brasileira.

Parte 1: Pobreza como Fator de Manutenção e Morte das Línguas

Os dois capítulos que compõem esta primeira parte são assinados por Herman Batibo (Universidade de Botswana) e por Matthias Brenziger (Universidade de Colônia); os textos demonstram que há uma relação entre a exclusão econômica, étnica e social e a exclusão linguística.

Em *A Pobreza como Fator Crucial de Manutenção ou Desaparecimento de Línguas – estudo de casos africanos*, Herman Batibo sustenta que são coincidentes as ocorrências de pobreza e uso de línguas minoritárias na Áfri-

ca subsaariana. A migração motivada por razões econômicas, étnicas ou bélico-persecutórias faz com os grupos emigratórios optem como recurso de integração nos países receptores por um “suicídio linguístico”, ou seja, se integram na comunidade de fala hospedeira servindo-se apenas da língua do país de chegada. Batibo relata o caso de uma comunidade oriunda da região central de Botswana que, nessas condições, se estabeleceu em território de língua tswana. Para indicar que o fenômeno ocorre também fora do continente africano, o pesquisador cita a integração autoglotofágica de imigrantes húngaros na Áustria dos anos ‘40.

Assim, tais comunidades são duplamente desqualificadas em suas atividades empregatícias e societárias: ganham menos, por serem imigrantes fugidios; exigem menos, por não dominarem o registro linguístico local para organizar reivindicações sindicais, trabalhistas etc. Com isso, as áreas urbanas habitadas por esses grupos étnica e linguisticamente reconhecidos recebem menos recursos urbanísticos, escolares e médicos, notadamente porque não se traduz para a *ex-língua pátria*, digamos, as campanhas educacionais, comportamentais e de saúde pública. O autor destaca, aí, o fato de haver altos índices de HIV em decorrência de desinformação linguística; destaca também que a língua dominante não é necessariamente a língua da antiga metrópole.

O capítulo seguinte, *Diversidade Linguística e Pobreza na África*, segue linha argumentativa semelhante. Matthias Brezinger também enxerga vínculo fulcral entre pobreza e língua minoritária. Se locada como entidade periférica de “um sistema orbital linguístico” (cf. Luis-Jean Calvet, 1999), o usuário dessa uma língua minoritária não dispõe dos mecanismos comunicativos necessários para fazer reivindicações sociais. Brezinger chama a atenção para o seguinte paradoxo: se é positivo que na África haja grande diversidade linguística – são cerca de 2000 línguas –, por outro lado, não é positivo haver tantas línguas, porque quase todas são alijadas dos processos educacionais, midiáticos e formais. Assim, boa parte da população conhece mais de um idioma, mas a maior parte deles não tem reconhecimento oficial. Novamente, é a escolha do idioma que determina o lugar social que o falante ocupará.

Programas de planejamento multilíngues poderiam, de fato, criar uma situação de escolha? Se o indivíduo conhece e domina mais de uma língua, ele poderá optar por um delas de acordo com motivações de ordem pragmática (empregabilidade, saúde etc.) ou de acordo com motivações simbólicas (práticas culturais, ritualísticas, familiares etc.). Conclui-se que planejamentos políticos plurilinguísticos podem contribuir na efetivação de um processo de equidade social.

Parte 2: Linguagem como Fator Determinante no Acesso aos Recursos

Cinco autores assinam os capítulos dessa segunda parte: Neville Alexander, (Universidade da Cidade do Cabo), John Baugh (Universidade de Washington), Ofelia García & Leah Mason (Universidade de Nova Iorque e Universidade de Columbia) e Ajit Mohanty (Universidade de Nerhu). O mote central dessa parte é a atribuição de valor profissional e educacional à escolha do idioma.

O primeiro texto, *Impacto da Hegemonia do Inglês para o Acesso e para a Qualidade do Ensino, especialmente na África do Sul*, de Neville Alexander, destaca a relevância das discussões sobre política linguística como mecanismo de promoção de mudanças comportamentais geradoras de melhorias sociais. Uma das instituições de grande relevância para a promoção dessas mudanças é a ACALAN (African Academy of Languages). O papel dessa instituição de referência transnacional é a promoção de discussões e o estabelecimento de estratégias para a efetivação de programas educacionais bilíngues que consideram as línguas maternas como partícipes dessa arquitetura escolar. Como exemplo, Alexander cita o fato de haver melhor desempenho em matemática nos ciclos educacionais fundamental e médio, quando aos alunos explica-se a matéria em sua língua nativa.

O autor salienta a importância do conceito de *capital cultural* de Pierre Bourdieu como elemento basilar para a compreensão das desigualdades econômicas no continente. Para além das fronteiras político-territoriais e étnicas, o domínio dos “meios de comunicação universal, [línguas] inglesa e francesa, significa uma forte fonte de concentração de capital.” (p.56).

Mas as medidas com intuito de modificação social não são nada fáceis. Dada a complexidade linguística, cultural, fronteiriça e econômica do continente, o que se deve pensar é em uma prática de harmonização das relações entre as línguas dos países africanos, junto aos quais, em geral, têm primazia as línguas europeias. O ponto de partida para essa mudança é a consciência da situação de “elite closure” e o que essa sistemática linguística representa para a população.

Por exemplo: o uso de dialetos, variações ou línguas minoritárias em países mais desenvolvidos contribuem para a manutenção e divulgação de mercados locais. O autor usa a expressão “to lubricate local market” (algo como “azeitar o mercado local”) para se referir a essa particularidade do plurilinguismo. De fato, creio, é estímulo ao consumo a nomeação dada a comidas, temperos, bebidas e a rituais folclóricos de regiões específicas como ocorre, por exemplo, nos programas gastronômicos de televisão e nas programações turísticas. Para os países pobres, porém, tais diferenças categoriais resultam em exclusão. Atuando como mecanismos segregacionais, as nome-

ações para as receitas e as práticas dos mercados inferiores se restringem apenas a seu público interno e servem de elemento identificatório de cunho jocoso. Em termos brasileiros, *pinga é bebida de pobre, buchada é comida de nordestino, pão de queijo é coisa de mineiro*, etc.

O segundo capítulo dessa parte do livro, *Econolinguística nos Estados Unidos*, de John Baugh, apresenta o termo econolinguística como uma temática relevante que já teria sido anunciada por Frederick Willians. Mesmo que não desenvolva, de fato, aquilo que anuncia no título, o capítulo é um bom registro sobre a experiência de não pertencimento a grupos linguísticos e econômicos dominantes.

Baugh comenta que passou ter consciência das diferenças dialetais em seu país quando sua família passou a viver em Los Angeles nos anos '60. Ainda criança, o autor sai de um ambiente dialetal afroamericano uniforme na Filadélfia e se integra a uma cidade caracterizada por “circunstâncias históricas especiais /.../ [em que] o inglês, o espanhol, o português, o francês e o holandês se encontraram /.../, formando várias combinações linguísticas” (p.70). O autor relata as situações de aprendizagem da língua inglesa padrão pelas quais passavam crianças de diferentes origens étnicas, nacionais e linguísticas; relata também que, em Los Angeles, a manutenção e o uso de traços fonéticos estereotipados desempenhavam funções societárias e comerciais: o sotaque alemão era bem-vindo para a venda de automóveis; o jeito britânico atribuía alta qualidade aos projetos apresentados e o estilo “Good Old Boys” tinha aceitação na venda de pick-ups.

A meu ver, é um texto fraco, mas apresenta uma terminologia que merece desenvolvimento. A expressão mesmo *econolinguística* pode instigar perguntas relevantes sobre a aceitação de determinados sotaques, dialetos e sobre a ascensão e queda de grupos humanos com perfis econômicos distintos. Intuitivamente, diria que o sotaque “sertanejo” brasileiro – e, se calhar, a própria expressão – tem hoje maior aceitação do que tinha nos anos '80.

Onde está o Espanhol Americano no Mundo? – criando oportunidades para os 'US Latinos' de Ofelia García e Leah Mason dedica-se à análise do papel da língua espanhola (doravante, LE) nos Estados Unidos como elemento de identificação racial. As autoras traçam um quadro de discriminação linguística relativamente aos latinos, mas cerram as cortinas de seu capítulo com uma luz otimista para o século XXI. García e Leah reconhecem que se atribui ao uso da LE pelos latinos o rótulo “língua da pobreza” por quatro motivos; eles serão apresentados em tópicos (mesmo que se sobreponham um ao outro):

(1) Imagem de Pobreza e Desinformação: Samuel P. Huntington, cientista político de Harvard, e Dame Edna, articulista da “Vanity Fair” assinam e divulgam artigos indicadores da imagem que se atribui à LE e aos seus usuários. Para o primeiro, “os ‘americanos mexicanos’ apenas participarão do

‘Sonho Americano’, [criado pela sociedade anglo-protestante], se sonharem em inglês /.../ não existe – prossegue o intelectual – o ‘Americano dream’”. Por sua vez, a articulista da “Vanity” demonstra amplo desconhecimento sobre a literatura hispanófono ao afirmar que “não há nada nessa língua que valha a pena a gente ler, salvo o *Don Quixote* /... / tem também um poeta chamado Garcia Lorca, mas esse eu deixaria na parte de trás da estante”. (p.79)

(2) Problemas Escolares: o Tratado do Fidalgo de Guadalupe (1848), que efetivou a incorporação da Califórnia, Texas, Novo México, Nevada, Arizona, Utah e de partes do Colorado e de Wyoming à nação americana, previa os plenos direitos constitucionais aos novos americanos e o respeito às suas tradições religiosas e culturais. Indicação desse acordo é a orientação dada pelo Estado californiano no sentido de serem as leis, decretos, portarias etc. publicadas em inglês e em espanhol. Mas essas garantias foram sendo progressivamente extintas. Sete anos mais tarde, a legislação californiana passa a exigir publicações apenas em inglês; no Novo México, a porcentagem de escolas que adotavam a LE passa de 70%, em 1874, para 42%, em 1889 e para 0% em 1891. Situação semelhante acontece com o Estado ultramarino de Porto Rico, onde “o inglês foi adotado como a única língua escolar do país entre 1889 e 1948” (p. 81). Resulta que, de acordo com o Censo de 2000, concluem o ensino médio 92% dos brancos, 84% dos negros e 64% dos latinos.

(3) Língua de Imigrantes: de acordo com dados de 1850 a 2000, o fluxo de imigrantes latinos para os Estados Unidos sofre significativa inflação. Em 1850, representava 0,9% do total de imigrantes. O mesmo fluxo atinge os 5,5%, em 1930; 33,1%, em 1980 e, em 2000, alcança 51,7% do total de imigrantes recenseados. Os salários médios do homem e da mulher latina são, respectivamente, 37% e 56% inferiores aos salários dos pares brancos.

(4) Racialismo Linguístico: o item censitário ‘hispanico’ só é usado a partir de 1980, substituindo a identificação ‘Pessoa que tem o espanhol como língua mãe’, presente nos censos de 1950, 60 e 70. Hoje, cerca de 60% dos 42 milhões dos ‘US Latinos’ nasceram nos Estados Unidos, sendo que, desses, 69,8% falam inglês, mas ainda assim são identificados pela língua de origem. Apesar de constituírem um grupo étnico-cultural bilíngue, não lhes conta como ponto positivo o fato de falar a LE. Resulta que ocupam os postos mais baixos nos quadros de empregos; aos ‘US Latinos’ que não falam inglês, são aplicadas taxas de 6% a 15% de penalidades judiciais a mais do que àqueles que falam inglês.

O que pode melhorar esse quadro? García e Mason apontam para dois fatores distintos. Primeiro, relatam a “aculturação seletiva feliz” no uso da

LE que ocorre na cidade e na região de Miami. Trata-se de um elemento identitário que gera boas relações comerciais, comunitárias (e políticas) entre os cuboamericanos. Segundo, a LE é oficializada em 21 países, está presente em 77 organismos internacionais e deve ser usada por cerca de 0,5 bilhão de pessoas em 2050. Assim, poderá haver uma pressão exógena pela valorização global da língua espanhola nos Estados Unidos.

O capítulo seguinte, *Perpetuando a Desigualdade – desvantagem linguística e privação de capacitação para falantes de línguas tribais na Índia*, discorre sobre o plurilinguismo naquele país. O tema central é a capacitação. Ajit Mohanty serve-se da máxima de Amartya Sen, segundo a qual “iletramento é ‘desliberdade’” (“illetteracy is unfreedom”), ou seja, a gritante desigualdade social na Índia é causada, pelo menos em parte, pelo iletramento da população; iletramento esse que não é devido apenas à exploração da mão-de-obra infantil e à suposta falta de empenho educacional dos progenitores, mas, também, às situações de discriminação étnico-linguísticas que ocorrem no ambiente escolar.

Situado em cenário linguístico e cultural impressionantemente complexo, Mohanty relata que usa o inglês, no trabalho; usa o oriá, como língua familiar; o bengali, com os funcionários domésticos; o híndi, no comércio e para ver TV e o sânscrito, durante os rituais religiosos. Assim como ele, a maior parte da população indiana usa mais de três línguas em seu dia-a-dia. O Censo indiano de 1961 elenca 1652 línguas no país, sendo que, dessas, apenas 22 têm reconhecimento oficial. Para o autor, o número total, de fato, é superior a 3000. A reclassificação de línguas bastante diversas em um único grupo tem consequências escolares e formais graves. Assim, através de “anti-predatory strategies”, os usuários dessas línguas passam a usá-las apenas no ambiente doméstico – como um *fait accompli*, diz o autor –, gerando, com isso, isolamento cultural, político, escolar e social.

Parte 3: Linguagem e Pobreza: uma perspectiva transdisciplinar

Assinam os três capítulos dessa parte os pesquisadores Suzanne Romaine (Universidade de Oxford), François Vaillancourt (Universidade de Montreal) e Peter Whiteley (Museu Americano de História Natural). Como indica o título, essa parte visa associar ao tema central do livro conceitos advindos de outras áreas do conhecimento: biologia, economia e antropologia.

O primeiro capítulo dessa parte, *Biodiversidade, Diversidade Linguística e Pobreza – alguns padrões globais e algumas relações a serem desvendadas*, é dedicado a uma associação conceitual bastante interessante. A partir do cruzamento de dados relativos à biodiversidade, aos níveis nacionais de pobreza e à diversidade linguística, constata-se que “boa parte das popula-

ções mais pobres do mundo vive nas regiões mais ricas em biodiversidade e em variação linguística” (p.127).

Se é fato que a amplitude dos dados referentes a um país não expressam as diferenças locais – esse comentário vale para valores relativos ao PIB de um país, a sua diversidade linguística e a seu nível de escolaridade –; também o é que há indicações robustas para a proposta apresentada. Dos 20 países com o maior índice Greenberg de diversidade linguística¹, 19 são africanos (15 da África subsaariana); juntos representam 47% das 6912 línguas do mundo. Considerando-se novamente os 20 países com maior diversidade linguística, todos se encontram em categorias com altos índices de pobreza, biodiversidade e áreas preservadas.

O texto é bastante crítico em relação a uma excessiva centralidade das razões econômicas como mecanismo explicativo para o conceito de pobreza em um âmbito mais abrangente. A autora peca por falta de dados para traçar seus comentários críticos a respeito do tema, mas fecha o capítulo com apontamentos muito importantes: (i) programas para o desenvolvimento das áreas rurais devem ser feitos, também em línguas locais; (ii) estima-se cerca de 90% da população africana desconhecem a língua oficial do país e apenas 10% dos países oferecem educação bilíngue; e esse tipo de iletramento, devido à desconsideração das línguas locais, é gerador de pobreza e falta de desenvolvimento.

Linguagem e Pobreza: medidas, determinantes e ações políticas, de François Vaillancourt, se propõe a responder às seguintes perguntas: (i) como a economia define pobreza; (ii) como a economia avalia o impacto da linguagem no mercado de trabalho e (iii) quais são as políticas públicas que podem ser postas em prática no combate às situações de pobreza “language-related”?

Para a primeira pergunta, apresentam-se duas vertentes metodológicas. Uma vertente monetária indaga-se sobre ‘quanto a pessoa ganha’, ‘o que pode comprar com isso’, ‘quais são as faixas de rendimento’ etc.; uma opção não monetária lista aspectos como ‘acesso à saúde’, ‘nível de escolaridade’, ‘consumo diário de calorias’ etc. O autor opta pela primeira vertente.

Desde os anos ‘50, são feitas associações entre linguagem e economia como um elemento de trocas comerciais, mas sem exames de dados relevantes. Há, portanto, suposições sobre as relações entre os idiomas nacionais e seu desempenho econômico, mas com muito pouco controle metodológico. François Vaillancourt desenvolve pesquisa empírica a partir da comparação

¹ A fórmula do Índice de Diversidade (DI) é: $DI = 1 - \sum (P_i)^2$, onde P_i = o percentual relativo aos usuários da língua i ; o uso de i varia de 1 a n , onde n = número de línguas faladas nessa comunidade e Σ = somatório de $(P_i)^2$ para todo valor de i .

dos rendimentos de canadenses do Québec que falam apenas francês, apenas inglês, ou francês e inglês. Não há grandes diferenças, mas notam-se melhores rendimentos para a população bilíngue. Mas, isso “não se deve às habilidades linguísticas elas próprias, mas às diferenças educacionais e às experiências individuais [que têm as pessoas] com esses idiomas.” (p.153) – conclui o autor sobre a segunda pergunta.

Para ‘políticas linguísticas e pobreza’, o texto ecoa argumentos anteriormente apresentados. Para Vaillancourt, quando em uma dada região coadunam pobreza e língua minoritária, isso se explica pela história de sua ocupação (comunidade linguística descendente dos “vencidos”), pela urbanização deficiente (vias de transporte ruins, solos improdutivos etc.) por efeitos migratórios (saída de trabalhadores ou entrada de desempregados), pela decadência da região em função de mudanças econômicas de larga escala (fim de reservas exploráveis, por exemplo), pela falta de recursos escolares adequados, ou finalmente, por discriminação linguística ou racial. Apenas, para esse último caso, há, no texto indicações de ações remediadoras com resultados em curto prazo, a saber: adoção de “políticas de cotas”.

O último capítulo dessa terceira parte, “*Perdendo os Nomes: línguas nativas, identidades e Estado*”, é o capítulo mais denso do livro. Peter Whiteley discorre sobre pobreza, línguas minoritárias e antropologia, analisando, como ponto de partida, o caso da língua e da cultura dos índios hopi, do Arizona (EUA). Essa escolha é muito significativa, porque ilustra o grave declínio da diversidade linguística mundial e alude aos trabalhos que serviram de parâmetro para a clássica hipótese Whorf-Sapir dos anos ‘30. Para esses autores, eram os Hopi os que mais mantinham os traços linguísticos e categoriais cognitivas pré-europeias em território americano. A comunidade hopi atual é formada por 12000 índios; desses, menos de 2500 falam a língua materna, sendo que, na faixa etária < 30, não há nenhum falante fluente.² Segundo o autor, esse declínio é resultado de pressões econômicas.

O estabelecimento de relações causais entre ‘linguagem e pobreza’ depende do paradigma escolhido. Modelos econômicos formais mostram-se “míopes”, afirma o autor, diante de modos de produção de subsistência – alheios às formas dominantes – que associam rituais místicos e processos de produção agrícola, estabelecendo, com isso, “substrato para outras formas de resistência cultural” (p.162), como a língua nativa. Em função dessa mio-

² Dados a respeito de algumas línguas indígenas brasileiras em desaparecimento [por família linguística, língua, Estado onde ocorre, e número de falantes reconhecidos]: Tupi-Guarani, Amambé, PA, 2; Tupi-Guarani, Juma, AM, 5; Mondé, Aripuanã, MT, 5; Jurúna, Xipáya, PA, 2 ; Krenák, Krenák, MG, 6; Aruák, Tariána, AM, 55; Nambikwára, Lakondê, RO, 1; Tukáno, Bará, AM, 21; Ofayé, Ofayé, MS, 11. (cf. Rodrigues 2006: 61-63)

pia econômico-social, desde o século XVI, grupos nativos norte-americanos têm suas autonomias política, linguística, cultural e identitária progressivamente reduzidas. E isso é grave.

Vejamos porque: os nomes dados às crianças hopi não são escolhidos pelos pais, mas são composições nominais geradas a partir de um número restrito de elementos mórfico-simbólicos articulados por algum parente patrilinear ou algum membro da família de seu padrinho de iniciação religiosa. Isso significa que “os nomes são marcações básicas do pertencimento à rede social de identificação” (p.168), posto que expressam toda uma genética social de interação entre os diversos subgrupos dessa comunidade. A extinção das nomeações pessoais em língua hopi é, portanto, causadora de desorganização social e identitária. Para que isso fique claro para nós, imaginem como seria contar a história de nossas famílias, de nosso país e – em termos mais práticos – como seriam feitas as Carteiras de Identidade e as listas de chamada nas escolas em uma situação hipotética em que todos os sobrenomes do Brasil fossem banidos?

De certa forma, a população local tem consciência disso. Paralelamente aos planos educativos estatais, que aceitam as línguas locais desde que “se reservem ao plano privado /.../ sem textualização [escrita] e sem sua propagação para fora das comunidades [indígenas]” (p.175), ações autônomas engendradas por missionários ou autóctones não surtiram o efeito desejado. Pelos muitos membros da comunidade “escrever é coisa para a língua dos ‘Pahaanas’ [dos brancos]” (p. 175). Com isso, os velhos que falam hopi não escrevem hopi; os jovens que escrevem hopi, como L2, não falam hopi.

Ligado a esse empobrecimento simbólico, há um quadro socioeconômico muito ruim para a população hopi. Sua reserva territorial vem perdendo área desde 1880, e, desde 1930, medidas do governo americano restringem progressivamente o leque de atividades econômicas permitidas a essa comunidade; o que resulta em taxas de desemprego que variam entre 30 e 60% da mão-de-obra ativa. A maior parte da população rural alcança rendimentos abaixo da linha da pobreza e muitos dos trabalhadores urbanos hopi são empregados de instituições da indústria turística local, sem que haja, de fato, repercussão significativa para a população hopi.

Como comentei no início desta parte, o texto de Peter Whiteley é bastante denso. Para o autor, fica claro que para superar este cenário de muita pobreza econômica e crescente perda linguística, há de ser levada em conta uma vasta série de medidas e posturas por parte da administração pública, da iniciativa privada e da comunidade ela própria; e vaticina: “... a língua hopi só sobreviverá se for regularmente usada na forma escrita. E esse processo deve ocorrer paralelamente a uma progressiva incorporação em uma ordem político-econômica global capitalista, na qual os Hopi poderão vender [sua força de] trabalho.” (p.177)

Parte 4: Linguagem, Pobreza e o Papel dos Linguistas

A última parte do livro tem dois capítulos. O primeiro é proposto por Lenore Grenoble (Universidade de Dartmouth), Keren Rice (Universidade de Toronto) e Norvin Richards (MIT); e o segundo, por Helen Aristar Dry (Universidade de Michigan). Ambos podem ser classificados mais como apontamentos para pesquisas futuras do que como relatos de trabalhos realizados.

Em *O Papel do Linguista na Manutenção e Revitalização das Línguas: documentação, treinamento e produção de material*, os autores referem-se a um recente aumento de interesse pelo tema, haja vista a oferta de programas de pesquisa financiados pela Academia e por organismos internacionais como a UNESCO. Por esse motivo, a relação ‘pobreza e linguagem’ é tema relevante para a linguística. Se se encontrar diante de uma comunidade pobre, cuja língua está ameaçada, o linguista não pode se esquivar de tomar partido.

Mas esse pensamento não é consensual. Os autores fazem alusão às posições contrárias apresentadas nos trabalhos de Paul Newman (2003) e Peter Ladefoged (1992). Para esses, ao linguista cabe a descrição dos fatos linguísticos sem qualquer tipo de engajamento, posto que o envolvimento na causa da revitalização de uma língua gasta “muito tempo /.../ e poderá desviar a linguística de sua verdadeira função descritiva e documental” (p.185).

Como deve, então, se portar o pesquisador diante das indagações da comunidade em análise? Uma vez observada em sua fala e postura em relação a seu registro comunicativo, a comunidade investigada vê-se, necessariamente, diante de conflitos sobre ela mesma. A pobreza pode gerar movimentos de negação da identidade linguística local: “as crianças devem aprender a língua do dominante” (p.187) para superar a pobreza. Grenoble, Rice e Richards apoiam, portanto, a ideia de uma participação ativa do linguista nos movimentos de documentação, manutenção e revitalização de línguas ameaçadas. Efetivação e organização de registros documentais, formação de pessoal, preparação de material didático e orientação para ações institucionais são atitudes pertinentes e concomitantes ao trabalho de pesquisa. Além disso, sustentam, vale conscientizar os usuários de que estado moribundo de uma língua pode ser “o sinal de alerta” da premente morte de uma cultura e, conseqüentemente, de práticas econômicas alternativas às de um padrão dominante.

O último capítulo do livro tem o título *Preservação de Material Linguístico Digital: considerações para iniciativas da comunidade* e é assinado por Helen Aristar Dry. Ponto de partida: “o material coletado pelos próprios membros de uma comunidade é mais autêntico, abrangente e variado do que o material reconhecido por um linguista externo” (p. 202), mas peca por descuidos técnicos. Esse capítulo tem um caráter mais metodoló-

gico; expõe orientações sobre como coletar, preservar e aproveitar dados linguísticos digitalizados, com o intuito de guiar iniciativas da comunidade; sete observações são apresentadas:

(1) Especialmente para registros de línguas ameaçadas, sugere-se que não sejam criados arquivos compactados, editados e higienizados. Há passagens que são hoje inaudíveis, mas que poderão ser *corpus* para pesquisas futuras;

(2) Se a coleta de dados é feita com um objetivo específico, comumente, eliminam-se as passagens onde não se encontram as ocorrências em análise. Uma vez terminada a pesquisa, descarta-se todo o material coletado; isso deve ser evitado;

(3) Dispositivos computacionais para registro, preparação e análise de dados digitais evoluem com muita rapidez; para se atualizar, vale acessar www.emeld.org;

(4) A organização do material coletado deve levar em conta a preservabilidade; a inteligibilidade; a operacionalidade; os bancos de dados podem ter o formato de arquivo, de trabalho ou de apresentação;

(5) O material digitalizado não se degrada com o tempo da mesma forma que ocorre com as fitas de áudio, de VHS e documentos em papel; no entanto, perdem acessibilidade em função do efeito de “obsolescência do software”; é interessante a criação de arquivos adaptáveis a novos softwares;

(6) A identificação dos metadados é condição importante para o reconhecimento e usos futuros dos dados. Data, local, informações sobre as fontes, processos utilizados etc. permitem o acesso para outros interessados;

(7) Ao final do texto, Dry chama a atenção para a transcrição e codificação dos dados e metadados. A autora cita problemas possíveis com a tradução de letras, símbolos, combinações, glifos e códigos para programas e projetos distintos dos originais.

Language and Poverty é uma obra densa, relevante e apresenta questões novas a serem enfrentadas através da associação da linguística com outros domínios do conhecimento, com o objetivo de melhor compreender as relações entre ‘Linguagem e Pobreza’. É uma importante fonte de reflexão para as políticas linguísticas.

A premente concordância argumentativa entre os pesquisadores é forte indicação de haver, de fato, uma relação entre os posicionamentos periféricos econômico e linguístico nos países analisados; é indicação também do importante papel que práticas linguísticas inclusivas podem desempenhar. O fato de ter sido proposta por autores que descrevem o quadro sociolinguístico *in loco* e por outros que o fazem com um olhar externo desautoriza uma possível contestação de seu valor científico.

Para o Brasil, os estudos sobre políticas linguísticas (infelizmente ainda tímidos ou intimidados) indicam quadro semelhante: grupos minoritários são linguisticamente discriminados. A falta de cuidado com a variação linguística do país por instituições de referência como o Congresso Nacional e a ABL resulta na consolidação de uma imagem reacionária, tecnicamente frágil e, sobretudo, discriminatória sobre nossas práticas comunicativas. Brasileiros afrodescendentes, imigrantes europeus, asiáticos e latinos, indígenas e surdos, dentre outros grupos linguísticos, não recebem a atenção devida. Em movimento contrário a sua colega africana, ACALAN, a Academia Brasileira de Letras deveria, a meu ver, modernizar sua conduta e apoiar a diversidade étnica, cultural e linguística e não “ter por fim”, como diz seu Estatuto, apenas “a cultura da língua e da literatura nacional” (cf. Art.1), com se entre nós houvesse apenas uma língua e uma cultura.

“A maioria das pessoas são bilíngues”, indica David Crystal (1992). Nesse sentido, a boa pergunta não seria ‘como preservar o monolinguismo no Brasil’, mas ‘como criar situações para superar o monolinguismo oficial brasileiro’. Para Anna Wierzbicka, uma das mais interessantes pesquisadoras comparacionistas, “acima de qualquer outra, é a uma pessoa monolíngue que se aplicam as palavras de Wittgenstein: ‘os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo’” (*apud* Wierzbicka, 2005: 07). A valorização de nossas 200 línguas pode trazer bons resultados científicos, culturais, sociais e educacionais.

Referências

- Calvet, Louis-Jean. 1999. *Pour une Ecologie des Langues du Monde*. Paris: Plon.
- Crystal, David. 1992. *An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages*. Oxford: Blackwell.
- Ladefoged, Peter. 1992. Another view of endangered languages, *Language* 68: 809-811.
- Newman, Paul. 2003. The endangered languages issue as a hopeless cause. In: Jase, M. & Tol, S. (eds.). *Language Death and Language Maintenance: theoretical, practical and descriptive approaches*. Amsterdam: John Benjamins.

Rodrigues, Aryon D. 2006. As línguas indígenas do Brasil. In: Ricardo, Beto & Fany Ricardo (eds.). *Povos Indígenas do Brasil*. São Paulo: Instituto Socioambiental.

Wierzbicka, Anna. 2005. Universal human concepts as a tool for exploring lives. *International Journal of Bilingualism* 9(1):7-29.

Williams, Frederick. (ed). 1970. *Language and Poverty: perspectives on the theme*. Chicago: Markham.

pedroperini@hotmail.com

Recebido em: 26/09/2010
Aceito em: 02/10/2010
